

Análise do Uso das Ferramentas Colaborativas do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle em uma Disciplina em Ciências da Saúde

Cássio Murilo Alves Costa
Universidade de Brasília
Brasília – DF, Brasil
cassiocosta@unb.br

Jônatas de França Barros
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal - RN, Brasil
jonatas@ufrnet.br

André Ribeiro da Silva
Universidade de Brasília
Brasília - DF, Brasil
andreriibeiro@unb.br

Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar o uso das ferramentas colaborativas do AVA pelos alunos e tutores de uma disciplina semipresencial. Foram convidados 133 alunos de graduação e 29 alunos de pós graduação da Universidade de Brasília. Os instrumentos de pesquisa foram baseados em um questionário fechado. A metodologia utilizada foi observacional, onde os dados quantitativos foram analisados de forma descritiva. Neste estudo chegou-se à conclusão que a maior parte dos discentes estão “satisfeitos com a efetividade da plataforma virtual” e os docentes consideraram que a plataforma é “efetiva e eficiente” em atingir seus objetivos.

Palavras-chave: Educação a distância, Moodle, Educação em Saúde.

1 Introdução

O mundo plugado demanda a cada dia novos artefatos tecnológicos (hardware ou software), que conectam pessoas, facilitam a comunicação, aceleram o processo decisório, colaboram nas pesquisas preenchendo lacunas nos campos do conhecimento, dentre outros. As novas tecnologias da informação e comunicação aliaram-se ao ensino-aprendizagem para quebrar paradigmas de uma educação tradicional, centrada apenas na figura do professor em processos síncronos. Os novos tempos trazem aparatos e sistemas tecnológicos que empoderam a educação. Agora, a flexibilidade de tempo, espaço e abrangência são variáveis presentes na educação tecnológica e, nesta vertente, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) MOODLE encaixa-se sem folgas nesta nova abordagem.

2 Objetivo

O objetivo deste estudo foi analisar o uso das ferramentas colaborativas do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle (versão 2.7), de forma a corroborar com subsídios na oferta de conteúdos de uma disciplina semipresencial em ciência da saúde.

3 Metodologia

Estudo descritivo e quantitativo de delineamento transversal, observacional, de amostra por conveniência, visando apurar o perfil sociodemográfico e estratégias pedagógicas advindas das ferramentas de uma disciplina semipresencial de graduação em ciências da saúde da Universidade de Brasília (UnB). Os sujeitos da pesquisa foram docentes e discentes da Disciplina Tópicos Avançados em Promoção da Saúde I (TAPS1), ofertada como módulo livre pelo Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília a todos os alunos da UnB. Como população frequentaram TAPS1 no 2º semestre de 2014, 133 alunos de graduação de diversos cursos e 29 alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) que exerceram a função de tutor na disciplina. Destes, 69 responderam o questionário (“*questionnaire*”, ferramenta presente no Moodle 2.7), sendo 19 tutores e 50 alunos. Os dados foram coletados através da construção de um questionário “fechado” com itens de múltipla escolha, sendo este disponibilizado na sala virtual da disciplina disposta no AVA Moodle. O estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (CEP-FS/UnB), conforme previsto na Resolução CNS 466/2012 (42), sob o Protocolo nº 900.340 de 09/12/2014, CAAE nº 36536414.8.0000.0030.

4 Resultados

Na Tabela 1 estão descritas as características sociodemográfica dos alunos.

		Alunos		Tutores	
		Frequência	%	Frequência	%
Sexo	Feminino	34	68,0%	12	63,2%
	Masculino	16	32,0%	7	36,8%
	Total	50	100,0%	19	100,0%
	15 a 20 anos	7	14,0%	0	0%
	21 a 25 anos	35	70,0%	2	10,5%

Faixa Etária	26 a 30 anos	4	8,0%	3	15,8%	
	31 a 35 anos	1	2,0%	6	31,6%	
	36 a 40 anos	1	2,0%	4	21,1%	
	41 a 45 anos	1	2,0%	2	10,5%	
	51 a 55 anos	1	2,0%	2	10,5%	
	Total	50	100,0%	19	100,0%	
Reside	Amigos (as)	1	2,0%	0	0,0%	
	Cônjuge/Companheiro (a)	4	8,0%	13	68,4%	
	Pais/Família	41	82,0%	2	10,5%	
	Sozinho (a)	4	8,0%	4	21,1%	
	Total	50	100%	19	100%	
	Fonte de	Estágio	13	26,0%	0	0,0%
Mesada		8	16,0%	0	0,0%	
Monitoria		3	6,0%	0	0,0%	
Não tenho Renda		18	36,0%	2	10,5%	
Outros		4	8,0%	0	0,0%	
Projeto de pesquisa		6	12,0%	1	5,3%	
Trabalho		8	16,0%	16	84,2%	
Classe A		3	6,0%	3	15,8%	
Classe B		17	34,0%	9	47,4%	
Classe C		19	38,0%	6	31,6%	
Classe Social	Classe D	6	12,0%	0	0,0%	
	Classe E	5	10,0%	1	5,3%	
	Total	50	100,0%	19	100,0%	
	Meio de Locomoção para UnB*	A Pé	2	4,0%	1	5,3%
		Carro Próprio	29	58,0%	14	73,7%
		Transporte público	30	60,0%	5	26,3%
Variável		4	8,0%	1	5,3%	

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos alunos e tutores

Na tabela 2 estão as frequências do uso das ferramentas colaborativas.

Campos	Alunos		Tutores		
	Frequência	%	Frequência	%	
Perfil completo e interação	Discordo totalmente	2	4%	0	0
	Discordo parcialmente	2	4%	3	16%
	Indiferente/ Não sei	6	12%	0	0
	Concordo parcialmente	26	52%	4	21%
	Concordo totalmente	14	28%	12	63%
	Total	50	100%	19	100%
Uso da Ferramenta do MOODLE*	Links participantes	20	40%	12	63%
	Verificou perfil de algum participante	31	62%	18	95%
	Enviou mensagens MOODLE	30	60%	19	100%
	Link Notas	47	94%	16	84%
	Fórum de Notícias	35	70%	17	89%
	Fórum do Cafezinho	28	56%	12	63%
	Fórum de Ajuda Online	15	30%	14	74%
	Fórum de Ementa da Disciplina	32	64%	14	74%
	Fórum Calendário do Aluno	32	64%	14	74%
	Netiqueta	0	0%	7	37%
	Diretório de documentos modelos	14	28%	8	42%
	Vídeos	38	76%	16	84%
	Chat	6	12%	6	32%
	Total	50	100%	19	100%

Tabela 2 - Uso das ferramentas colaborativas

Na tabela 3 estão as considerações sobre a usabilidade do MOODLE, elas foram divididas em 3 dimensões, sendo elas:

- **Efetividade:** O quanto a plataforma permite que seus usuários alcancem seus objetivos iniciais de interação;
- **Eficiência:** A quantidade de esforço e recursos necessários para se chegar a um determinado objetivo;
- **Satisfação:** Se refere ao nível de conforto que o usuário sente ao utilizar a interface e qual aceitação como maneira de alcançar seus objetivos ao navegar

no site.

Usabilidade do MOODLE		Alunos				Tutores			
		Sim	%	Não	%	Sim	%	Não	%
Eficiência									
Efetividade*	Sim	20	40,0%	8	16,0%	11	57,9%	4	21,1%
	Não	13	26,0%	9	18,0%	1	5,3%	3	15,8%
Satisfação									
Efetividade*	Sim	24	48,0%	4	8,0%	7	36,8%	8	42,1%
	Não	13	26,0%	9	18,0%	4	21,1%	0	0,0%
Satisfação									
Eficiência*	Sim	23	46,0%	10	20,0%	8	42,1%	4	21,1%
	Não	14	28,0%	3	6,0%	3	15,8%	4	21,1%

Tabela 3 - Usabilidade do MOODLE

*As variáveis possuem possibilidade de marcação de mais de 1 item, portanto as análises foram realizadas a partir de quantos respondentes marcaram cada item da pergunta.

5 Conclusão

Neste estudo chegou-se à conclusão que a maior parte dos discentes estão “satisfeitos com a efetividade da plataforma virtual” e os docentes consideraram que a plataforma é “efetiva e eficiente” em atingir seus objetivos. Conclui-se que em uma oferta na modalidade educação a distância se faz necessário realizar um planejamento minucioso e detalhado de discentes e docentes. Este trabalho apresenta subsídios ao ensino-aprendizagem mediados pela tecnologias da informação e comunicação, particularmente presentes nas ferramentas colaborativas do Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE, plataforma virtual investigada, que contempla uma série de ferramentas para mitigar a evasão.

6. Referências

- Moodle. Comunidade MOODLE [Internet]. [cited 2016 Feb 14]. Available from: https://docs.MOODLE.org/29/en/MOODLE_Mobile
- Moodle. What is MOODLE? [Internet]. [cited 2015 Feb 21]. Available from: https://docs.MOODLE.org/29/en/About_MOODLE

E-Learning From Nature: Picking From Nature The Inspiration To Teach And Learn Science

Ana Isabel Pereira

Instituto Politécnico de Bragança
Bragança, Portugal
apereira@ipb.pt

Olga Ferreira

Instituto Politécnico de Bragança
Bragança, Portugal
oferreira@ipb.pt

Maria Filomena Barreiro

Instituto Politécnico de Bragança
Bragança, Portugal
barreiro@ipb.pt

Amílcar Teixeira

Instituto Politécnico de Bragança
Bragança, Portugal
amilt@ipb.pt

Paulo Cortez

Instituto Politécnico de Bragança
Bragança, Portugal
pcortez@ipb.pt

Carlos Aguiar

Instituto Politécnico de Bragança
Bragança, Portugal
cfaguiar@ipb.pt

Abstract

This work aims to present the work done so far by the Polytechnic Institute of Bragança (IPB) within the project E-learning from Nature. The project includes, at national level, a network of secondary schools from the district of Bragança and aims to promote a proactive students' approach to scientific subjects learning and propose innovative teaching methodologies to science teachers. Five geographical areas of natural interest have been selected: Azibo Reservoir Protected Landscape, Douro International Natural Park, Montesinho Natural Park, Landscapes of Serra da Nogueira and the Cork oak forests of Jerusalém do Romeu. Among the scientific topics to be illustrated by examples found in nature, Mathematics, Biology, Geology, Physics, Chemistry and/or Geography are in focus.